

**ELEKTRON PULLAR VA ULARNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA
TA'SIRI: NAZARIYA VA YONDOSHUV****Ismoilova Gulnora Fayzullaevna**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Menejment va marketing kafedrasida mudiri, i.f.n., dos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138618>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada elektron pullar va ularning mohiyatini aniqlashga qaratilgan olimlarning fikrlari va konseptual yondoshuvlar yoritilgan. Elektron pullarning vujudga kelishi va rivojlanish bosqichlari o'rganilgan.*

Muallif tomonidan elektron pullarni talqin qilishning konseptual yondashuvlarida klassik olimlar va tadqiqotchilarning turli xil qarashlari o'rganilgan va tahlil qilingan. Iqtisodiyotni axborotlashtirish va elektron pullarning kirib kelishi, elektron pullarga bo'lgan turlicha talqin shular jumlasidandir.

***Kalit so'zlar:** Elektron pullar, axborot, pul, naqd pul, maxsulot, texnologiya*

***Аннотация.** В данной статье представлены мнения и концептуальные подходы ученых, направленные на определение электронных денег и их сущности. Изучены возникновение и этапы развития электронных денег.*

Автором изучены и проанализированы различные взгляды учёных-классиков и исследователей на концептуальные подходы к трактовке электронных денег. Среди них информатизация экономики и внедрение электронных денег, различные трактовки электронных денег.

***Ключевые слова:** Электронные деньги, информация, деньги, наличные, продукт, технология*

***Abstract.** This article covers the opinions and conceptual approaches of scientists aimed at defining electronic money and its essence. Emergence and development stages of electronic money are studied.*

Different views of classical scholars and researchers in conceptual approaches to the interpretation of electronic money have been studied and analyzed by the author. Informationization of the economy and the introduction of electronic money, different interpretations of electronic money are among them.

***Keywords:** Electronic money, information, money, cash, product, technology*

Kirish. "Elektron pullar" iborasi mahalliy va xorijiy mutaxassislarning ilmiy ishlarida XX asrning 70-yillari o'rtalaridan boshlab markazlashtirilgan operatsiyalarni amalga oshirishda axborotni samarali qayta ishlashni ta'minlaydigan axborot texnologiyalarining paydo bo'lishi bilan vujudga kela boshladi. Uning dastlabki ko'rinishlari kompyuter resurslaridan jamoaviy foydalanish, keyinchalik axborot texnologiyalarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishi insonning operatsion harakatlarini avtomatlashtirish va ishlab chiqarishni boshqarish va texnologik jarayonlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlarini, shu jumladan bank mijozlariga xizmat ko'rsatish texnologiyalarini ishlab chiqish bo'ldi.

So'nggi bir necha o'n yilliklarda elektron pullar haqidagi g'oyalar axborot texnologiyalari va kompyuter texnologiyalari evolyusiyasiga parallel ravishda sezilarli darajada o'zgardi va takomillashtirildi, ularni rivojlanish ko'lamini va usullari doimiy ravishda kengaytdi. Bu jarayonlar turli malakatlarda turlicha nomoyon bo'ldi va ular elektron pullarni talqin qilishning uchta asosiy yondashuvini aniqlashga imkon berdi:

1-rasm. Elektron pullarni talqin qilishning asosiy yondashuvlari.

Ushbu yondashuvlar elektron pullarning iqtisodiyotdagi ahamiyati va uning rivojlanish bosqichlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Belgilangan konsepsiyalar doirasida elektron pullar talqinining umumiy ko‘rinishi ilmiy nashrlarda yetarlicha yoritilmaganligi sababli, biz yondashuvlarning o‘zi haqida bir nechta tanqidiy fikrlarni ko‘rib o‘tamiz. Elektron pullar mohiyatini talqin qilishdagi uchta yondashuvning har biri ushbu pul shaklining boshqalarga nisbatan mustaqilligi haqida ma‘lum e‘tirozli fikrlarni keltirib chiqaradi. Masalan, elektron pullarni naqd pulning barcha asosiy xususiyatlari bilan ta‘minlash, bir tomondan, ularni universal ekvivalentning sifat jihatidan yangi shakli sifatida tasniflash uchun yetarli asos bermaydi, boshqa tomondan, uning mavjudligi pul qiymatining moddiy ko‘rinishga asoslangan naqd pulni dematerializatsiya qilish elektron pulning mohiyatini naqd pulning xususiyatlari orqali aniqlashning maqsadga muvofiqligi haqida munozaralarga sabab bo‘ladi.

A.I.Demin tomonidan ishlab chiqilgan axborotlashtirilgan iqtisodiyot nazariyasiga ko‘ra, birlamchi va ikkilamchi axborotni farqlash maqsadga muvofiqdir. “Atrofimizdagi dunyoda tabiiy shaklda kuzatadigan va sezgi a‘zolarimiz yordamida idrok qiladigan ma‘lumotni biz birlamchi, o‘rganish va fikrlash jarayonida kodlangan shaklda olganimizni esa ikkilamchi ma‘lumot deb ataymiz”. Shaxs tomonidan idrok etiladigan birlamchi ma‘lumotlar har doim tasvirlar ko‘rinishida, ya‘ni bizni o‘rab turgan narsa va hodisalarning shakli, hajmi, tuzilishi, nisbiy holati va ularning kosmosdagi o‘lchamlari ikkilamchi ma‘lumotlardan foydalanish asosida paydo bo‘ladi.

Bunga parallel ravishda Demin A.I. aniq va mavhum ma‘lumotlar o‘rtasidagi farqni ko‘rsatadi: "...insonning o‘zini tevarak-atrofdagi voqelikdan tabiiy ko‘rinishda oladigan ma‘lumotlari har doim o‘ziga xosdir, lekin biz uni darhol o‘zgartiramiz, uni aqliy ravishda qayta kodlaymiz, mavhum ma‘lumotga aylantiramiz, biz ular bilan aloqa jarayonida ishlay boshlaymiz”.

Shunday qilib, elektron pullar faqat ikkilamchi mavhum ma‘lumotlar bilan ifodalanishi mumkin. Bunday ma‘lumotlarning maqsadi ayirboshlangan tovarlarning qiymatini o‘lchash, ayirboshlash nisbatlarini o‘rnatish va uni amalga oshirishda vositachilik qilishdir.

Axborotni uzatishga asoslangan elektron pullardan foydalanish texnologiyasi uni kodlashni talab qiladi. Taqdim etilgan sxemada kodlash va dekodlash qurilmalari funksiyalarini stasionar kompyuterlar, bankomatlar, to‘lov terminallari, noutbuklar, planshetlar, smartfonlar,

mobil telefonlar va zarur axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa kanallaridan foydalanishni ta'minlaydigan boshqa qurilmalar bajarishi mumkin.

Shunday qilib, to'lovchi tomonidan universal ekvivalentni oluvchiga o'tkazishning yangi texnologik usuliga asoslangan elektron pul fenomeni pulning mavjud bo'lish shakllari haqidagi oldingi g'oyalarimizni ishbilarmonlar faoliyatining rivojlanayotgan usullariga adekvat ravishda tubdan o'zgartiradi.

Elektron pulning mohiyati va xususiyatlarini ochib berishda urinishlarning barcha boyligi va xilma-xilligi bilan elektron pul birligining narxlar ko'lamini va qiymat mazmunini aniqlash muammosi e'tibordan chetda qolmoqda. Narxlar shkalasi pul birligidagi qimmatbaho metalling og'irligi bilan belgilanadigan to'liq pulga o'xshab, elektron pul birligining narx shkalasi uni ifodalovchi ma'lumotlarning hajmi va qiymati bilan belgilanishi kerak. Shunday qilib, o'z vaqtida oltinning kimyoviy tarkibining bir xilligi, uning boshqa moddalar ta'siriga chidamliligi va boshqa xususiyatlari bilan birgalikda, bu qimmatbaho metall uchun universal ekvivalent maqomini tan olishga olib keldi. "Oltinning bir xilligi uning butun hajmi bo'yicha bir xilligini ta'minlaydi, buning natijasida og'irlik bo'yicha teng miqdordagi oltin doimo bir xil qiymatga ega bo'ladi". Kelajakda to'lov vositalarini standartlashtirish va universallashtirish metallning tozaligi va uning og'irligini tasdiqlovchi brend quymalariga qo'yiladigan talablar bilan ta'minlandi; zarb qilish xususiyatini, muomalaga chiqarilgan tangalarning og'irligini, turi va qadimiyligini, zarb qilish vositasini, tangalarni muomaladan chiqarish qoidalarini qonuniy belgilab beruvchi pul ustavini joriy etish; davlat tomonidan g'aznachilik va banknotalar muomalasini markazlashtirish va monopollashtirish. Elektron pullar emissiyasining markazlashtirilmaganligini hisobga olgan holda, ularning to'lov vositasi sifatida bir xilligi tranzaksiyalarni qayta ishlash uchun yagona axborot va identifikatsiya algoritmi talablariga javob berishi kerak.

Agar tashabbus yoki tanlov to'lovchiga emas, asosan pulni oluvchiga tegishli bo'lsa, buning aksi bo'lar edi. Shunda qimmatroq yoki "yaxshi" pul arzonroq yoki "yomon" pulni siqib chiqaradi".

REFERENCES

1. Ismoilova G.F. MONETARISM: MODERN MONEY THEORY. Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума НАУКА И ИННОВАЦИИ – СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ Том 2. С7
2. Ismoilova, G., Nabieva, F., Rahmatullaev, M., & Umarova, G. (2020). Macroeconomic development and factors affecting it. *International Journal of Scientific and Technological Research*, 9 (3), 3542-3545.
3. Ismoilova, G., Fozilov, R., & Nabieva, F. (2019). Modern money theories. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8 (6), 1425-1434.
4. Андрюшин С.А., Бурлачков В.К. Биткойн, блокчейн, файл-деньги и особенности эволюции денежного механизма. // *Финансы и кредит*. – 2017. – Т. 23 № 31. – С. 1850–1861.
5. Махкамов, Б. Ш. (2010). Особенности развития рынка мобильных услуг в Узбекистане. Т. *Журнал налогоплательщика*, 2(24), 33-34.
6. Егiazарян Ш.П. Понятие электронных денег. // *Банки и технологии*. – 1999.– №3. – С. 72–76.